

PON TEXNOLOGIYASI STANDARTLARI**Turayev A.K**

*Shahrisabz “Temurbeklar maktabi” harbiy-akademik litseyi
informatika va axborot texnologiyalari fani o‘qituvchisi*

AzamTurayev1982@gmail.com +998904266499

Hamrayev J.X

Toshkent kimyo-texnologiya instituti Shahrisabz filiali

“Axborot texnologiyalari” fani o‘qituvchisi

Everest_neytral@bk.ru +998943342892

Annotatsiya

Ushbu maqolada PON texnologiyasining standartlari, uning arxitekturasi va telekommunikatsiya sohasida ishlatilish usullari haqida ma’lumotlar keng yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Интернет, PON, APON, BPON, EPON, GEAPON, GPON, arxitektura, oqim.

Аннотации

В данной статье представлена информация о стандартах технологии PON, ее архитектуре и способах использования в телекоммуникациях..

Ключевые слова: Интернет, PON, APON, BPON, EPON, GEAPON, GPON, arxitektura, oqim.

Annotation

This article provides information on the standards of PON technology, its architecture and methods of use in telecommunications.

Keywords: Интернет, PON, APON, BPON, EPON, GEAPON, GPON, arxitektura, oqim.

Hozirgi kunda PON texnologiyasining asosan quyidagi standartlari mavjud.

- **APON** — asynchronous transfer mode passive network – passiv optic tarmoq orqali asinxron uzatish usuli. PONning birinchi tarixiy standarti G.983. Bu standart

1998 yilda ishga tushiriln.Transport protokoli - ATM.Chiquvchi oqim - 1550 nm, 155 Mbit/s. Kiruvchi oqim - 1310 nm, 155 Mbit/c.

- **BPON** — broadband PON– biznes PON. BPON (Broadband PON) - APON ITU G.983 standartining rivojlangan ko`rinishi bo`lib, 2001yilda ishga tushirilgan. Transport protokoli - ATM. Chiquvchi oqim - 1550 nm, 622 Mbit/s, keyinroq chiqqan versiyalarida -1490 nm (1550 nm videoga ajratilgan), kiruvchi oqim - 1310 nm, 622Mbit/c.

- **EPON** — Ethernet PON. EPON (Ethernet PON) - PON IEEE 802.3ah (2004) yil standartidir. Ushbu standartning qurilmalariga Osiyo mamlakatlari (Xitoy, Yaponiya, Koreya, Malayziya)da qiziqish kattadir. Transport protokoli - Ethernet. Chiquvchi oqim - 1490 nm, 1000 Mbit/s. Kiruvchi oqim - 1310 nm, 1000 Mbit/c.

EPON qurilmalarining BPON qurilmalari oldidagi assosiy afzalligi – past bahosidir. EPONning sezilarli kamchiliklaridan biri – TDM trafiklarni uzatish muammosidir, jumladan E1 oqimlarini EPON qurilmalari orqali tarmoqni tashkil etish faol bo`lmagan tumanlarda, ko`pxonali uylarda, kottejlar qurilayotgan qo`rg`onlarda, xususiy abonentlarni ulash(Internet va IP telefoniya) yetarli samara beradi.

- **GEPON** - Gigabit Ethernet PON. GEPON tuzilishi jihatdan EPONga juda ham o`xshash bo`lishiga qaramasdan, bular mutloqo o`zga standartlardir.

- **GPON**- Gigabit PON –PONning istiqbolli PON ITU G.984 (2005) standarti. Ushbu standartning qurilmalariga bo`lgan qiziqish Amerika Qo`shma Shtatlarida yuqoridir. Transport protokoli - GFP (generic framing protocol) ATM.Chiquvchi oqim - 1490 nm, 2,4Gbit/s yoki 1,2 Gbit/s. Kiruvchi oqim - 1310 nm, 1,2 Gbit/s yoki 622 Mbit/s.

1 - rasm.GPON tarmog`i arxitekturasi.

Birinchi bo`lib GPONga G.984 standarti 2005 yilning oxirlarida qabul qilingan. 2008 yilda GPONning yangi standarti ITU G.984.6 (2008) qabul qilindi va 128 tagacha abonentlarni quvvatlab, masofasi 60 kilometrni tashkil etdi. Teralink kompaniyasi yangi standartga (G.984.6.) to`g`ri keladigan GPON Al-phion qurilmalarini taqdim etmoqda.

Unifikatsiyalashtirilgan qurilmalar to`plamiga va tarmoqni yagona boshqaruviga ega multiservis Ethernet tarmoqlari o`pretorning xarajatini pasaytirib, uni daromadini oshiradi. Optik tolali tarmoq infrastrukturasi elementlarini arzonlashishi va ularni katta hajmdagi axborotlarni uzatishda cheklanmagan imkoniyatlari oxirgi iste`molchiga sifatli xizmatlarni berishga ruxsat etadi va telefon aloqasidan foydalanishda, internetga ulanishda va videodasturlarni ko`rishda abonent ehtiyojlarini kompleks ravishda yechadi [1].

Katta shaharlarda keng polosali ulanish tarmoqlarining keng tarqalishi, axborotlarni saqlovchilarning narxini pasayishi, qimmat bo`lmagan IP-interfeysli videokameralarni paydo bo`lishi, videoprotokol uzatish texnologiyalarining zamonaviylashuvi, operatorlarni Ethernet tarmoqlari orqali kodlashtirilgan videosignalni (MPEG-2 yoki MPEG-4) uzatishga mo`ljallangan IPTV tizimining tatbiq etishiga olibkeladi. G-PON (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) texnologiyasi bunday multiservis tarmoqlarni qurish uchun asos va zamonaviy texnologiya hisoblanadi.

G-PONning markaziy tugunini bitta portiga 20 km radiusda 32 ta abonent terminal tuguni o`z ichiga oluvchi to`liq optik-tolali segmentni ulash mumkin. Har bir abonent terminali o`z navbatida o`nlab mijozlarga xizmat ko`rsatish imkoniga ega.

G-PON ni bitta operator portiga bitta tola orqali 32 ta foydalanuvchini ulash imkonini beradi. Bu usul, G-PON kommutatorini bitta yunitiga 256 ta foydalanuvchini ulashga ruxsat beradi (8 ta G-PON tuguni).

TDM va «TriplePlay» telekommunikatsiya xizmatlari kompleksini ta`minlovchi tarmoqlarni qurish tamoyiliga asoslanib operator tarmog`ining turli sath topologiyalari optik uzatish muhitidan maksimal foydalanishga asoslanib quriladi. Zarur

xizmat ko'rsatish sifati va keng spektrdagi xizmatlarni ta'minlash imkoni bilan operator tarmog'ini ishonchliligini, masshtablanishini va boshqaruvini ta'minlash uchun quyidagi iyerarxik sathlardan tuzilgan tarmoq kerak bo'ladi: magistral sath, ulanish tarmog'i va tuguni sathi, abonent sathi.

Magistral sath - bizning yechimda magistral sath «xalqa» topologiyasida qurilgan. Multiservis magistral xalqani tashkil qilish uchun TDM va Ethernet kompleks xizmatlarini taqdim etish bilan «Ethernet over SDH» texnologiyasidan foydalanish optimal yechim bo'ladi.

Ulanish tarmog'i va tuguni sathi - G-PON arxitekturasiga asoslanib «nuqta-ko'p nuqta» P2MP (point-to-multipoint) topologiyasidan foydalanib amalga oshirsa bo'ladigan yechim. Markaziy tugunning bitta portiga o'nlab abonentlarni qamrab oluvchi daraxtsimon arxitekturali butun optik tolali segmentni ulash mumkin. Bunda manba va xizmat ko'rsatish talab qilmaydigan passiv tarmoqlagichlar (splitterlar) daraxtning oraliq tugunlarida o'rnatiladi. Ulanish tarmog'ini tashkil etish uchun turli oxirgi qurilmalar (ONT) dan foydalangan holda, barcha mijozlarning ulanishini (FTTB/FTTH) amalga oshiruvchi markaziy tugundan foydalaniladi. OLT qurilmasi sifatida, 16 tagacha PON daraxtini ulash imkoniyatiga ega S505 besh slotli, modulli platformadan foydalaniladi [2].

Abonent sathi - tamroq uchastkasining abonentga yaqin joyida «Triple Play» kompleks telekommunikatsiya xizmatlarini taqdim etish uchun quyidagilarni ta'minlovchi qurilmadan foydalaniladi: Ethernet (kommutatorlar) tarmog'iga ulanish; VoIP (shlyuzlar yoki IP telefoniya) qurilmalariga ulanish.

Tarmoqqa ulanish uchun abonent binosidagi yaqin abonentdan kommutatorga ulangan 5-kategoriyali uy ichidagi o'tkazgich kabeli krossirovkalangan RJ-45 rozetkasi o'rnatiladi. Zarur bo'lganda, binoga qo'shimcha podyezd kommutatori o'rnatilishi mumkin. Shuningdek, abonent binosida «Tripleplay» xizmatini taqdim qilish uchun VoIP shlyuzi va televizion pristavkasi STB (Set-Top-Box) o'rnatiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Оптические системы передачи: Учебник для ВУЗ / Б.В.Скворцов, В.И.Иванов, В.В.Крухмалов и др.; Под ред. В.И.Иванова. - М.: Радио и связь, 1994.
2. Носов Ю.Р. Оптоэлектроника. – М.: Радио и связь, 1989